

PARTICIPATORY CO-CONSTRUCTION OF THE STRATEGIC MANAGEMENT PROGRAM FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL EDUCATION

CO-CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE

Isaza, Yuly

Acurero, Maigre

RESUMEN

El propósito fue diseñar un programa de gestión estratégica sobre la co-construcción participativa para el fortalecimiento de la educación ambiental sostenible en el marco de la educación primaria. Mediante un tipo de investigación proyectiva con diseño documental en una muestra teórica de 23 documentos PDF. Concluyéndose que las propuestas teóricas para diseñar un programa de gestión estratégica varían en su concepción política, epistémica y social; variando entre la búsqueda de relaciones humanas de poder, los modos de establecer una relación armoniosa con el ambiente y la organización social.

Palabras clave: programa de gestión estratégica, co-construcción participativa, educación ambiental sostenible, educación primaria.

ABSTRACT

The purpose of this study was to design a strategic management program centered on participatory co-construction to strengthen sustainable environmental education within the framework of primary education. The study employed a projective research type with a documentary design, utilizing a theoretical sample of 23 PDF documents. It was concluded that theoretical proposals for designing strategic management programs vary in their political, epistemic, and social conceptions, oscillating between the pursuit of human power relations, the establishment of harmonious environmental interactions, and social organization.

Keywords: strategic management program, participatory co-construction, sustainable environmental education, primary education.

Fecha de recepción: 19/01/2026

Fecha de aprobación: 12/03/2026

Fecha de publicación online: 12/03/2026

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.20191844>

¹ Esta investigación se encuentra vinculada a la universidad UMECIT. Panamá

² Colombia. Licda. en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Mg en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Docente de Básica Primaria Valle del Cauca, municipio de Jamundí. Colombia. Correo: y.mais0206@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7450-9781>

³ Venezuela. Lcda. en Educación, mención Integral. Mg. en Ciencias de la Educación mención Gerencia Educativa. Dra. en Ciencias de la Educación. Post Doctora en Gerencia de la Educación Superior. Docente de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, Venezuela. Docente de la Universidad de Pamplona, Colombia. Directora de Investigación Dirigida de la UMECIT Panamá. Correo: drmaigreacurero@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6088-3032>.

INTRODUCCIÓN

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2015) establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde los cuales se pueden abordar los desafíos asociados a la educación de calidad; específicamente, la meta 4.7 busca asegurar que todo el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

Este enfoque educativo busca que las instituciones formadoras desarrollen competencias para reflexionar y participar en procesos sociopolíticos asociados al desarrollo ambiental íntegro, económicamente viable y socialmente justo (Tréllez, 2022), por lo que las instituciones educativas tienen el desafío de instaurar una política ambiental sostenible atribuible a las dimensiones que garanticen la formación, investigación e interacción social de los actores educativos en plena relación con el resto de los miembros de la comunidad social (Hernández, 2023).

Se requiere superar los enfoques reduccionistas y conservacionistas por una educación para la conciencia y el compromiso responsable con el entorno natural (Trellez, 2006), ya que los programas prototipo de gestión estratégica son insuficientes para vincular la realidad ambiental y la educación; siguen instrumentándose estrategias tradicionales que definen el tratamiento aislado de los temas ambientales con las necesidades sociales, sin una estructura de estrategias operativas capaz de reorientar la construcción de significados y responsabilidades humanas de los ciudadanos en materia ambiental (Gavilanes y Tipan, 2021).

A este respecto, Rojas, Raigoso y Garzón (2022) señalan que la problemática educativa ambiental incluye desconocimiento de los actores educativos sobre la importancia de preservar los ecosistemas, falta de programas de gestión estratégica y de planes de acción participativa para superar los modelos de economías insostenibles. En tal sentido, estas instituciones necesitan respaldar sus acciones con prácticas constructivas innovadoras desde las cuales se potencie la concienciación responsable, eficiente y sostenible de los recursos naturales.

De forma puntual, la pregunta de este estudio está prevista para comprender: ¿cuál es la propuesta teórica actual para diseñar un programa de gestión estratégica sobre la co-construcción participativa para el fortalecimiento de la educación ambiental sostenible en el marco de la educación primaria? A propósito de diseñar un programa de gestión estratégica sobre la co-construcción participativa para el fortalecimiento de la educación ambiental sostenible en el marco de la educación primaria.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

CO-CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA.

La co-construcción es una expresión de orden social indicativa de una lucha emprendida y alcanzada por un determinado grupo de personas; su finalidad consiste en institucionalizar una nueva forma de producción desde la concepción colectiva y cooperativa con sentido de mejora, por lo que co-construir un programa de gestión estratégica es expresar de forma ordenada, concreta e interrelacionada el conjunto de los objetivos, estrategias y actividades que detallan las metas de orden político, social y ambiental del Plan Institucional (Peyloubet y Fenoglio, 2021).

En el contexto educativo, Fárfan y Reyes (2017) describen que un programa de gestión estratégica es la expresión de la cultura de gestión institucional, administrativa, pedagógica, escolar y comunitaria; se formula desde una planificación estratégica a través de la cual sus participantes crean una misión y visión compartida (Gallardo, 2021). Los objetivos estratégicos de un programa de gestión educativa expresan la finalidad de la política educativa a través de un conjunto de objetivos operativos que surgen del proceso de organización y de las decisiones e interacciones sociales específicas (Torres y Dávila, 2024).

Según Asprella, Vicente y Tello (2020), la co-construcción del programa de gestión estratégica en la administración educativa es el resultado de una planificación estratégica donde los que participan fijan y plasman elementos articuladores de la institucionalidad que tiene la finalidad de agilizar procesos de transformación de la realidad, abordando e interviniendo en un conjunto de estrategias para el logro de objetivos orientados a la solución de problemas y dificultades en el entorno escolar. En tal sentido, la construcción del programa estratégico se caracteriza porque:

A diferencia de un plan institucional que establece objetivos a largo plazo y políticas fundamentales, el programa de gestión estratégica agrupa el conjunto de proyectos y actividades previamente interrelacionadas que operacionalizan las metas del plan institucional dentro de un periodo de tiempo definido.

Describe objetivos estratégicos para llevar a cabo las actividades de participación con fines políticos, sociales y ambientales para satisfacer determinados intereses.

Cuando se construye un programa de gestión estratégica, esta forma de producción es sostenida por una red de múltiples saberes que se nutren y provienen del entorno cultural, así como de un conjunto de estrategias comunicacionales que comparten los actores que dinamizan y participan en el proceso de construcción (Peyloubet y Fenoglio, 2021).

La definición de Peyloubet y Fenoglio (2021) es coincidente con la del Ministerio del Poder Popular para la Educación en Venezuela (2011), el cual establece que construir un programa de gestión estratégica es el momento para institucionalizar y operacionalizar el horizonte estratégico en el cual ha de movilizarse la gestión institucional, integrando la política de formación de los actores educativos y la intervención de la comunidad educativa en relación armoniosa consigo mismo, con su entorno natural y social en búsqueda de mayor felicidad.

Según el MPPE, las metas estratégicas del programa de gestión buscan el desarrollo pleno de las personas en el ámbito educativo y comunitario y su incorporación al trabajo productivo y cooperativo. En el proceso de construcción del programa de gestión estratégica, la praxis co-constructiva se asume para dar lugar a:

Desarrollar e implementar un plan de acción capaz de comprometer el aprendizaje teórico con el ejercicio de una práctica constitutiva de conocimientos capaces de operar en la interacción social en un proceso de reflexión y acción participativa para lograr una adecuada y pertinente transformación de las convencionales estructuras en las que se producen los aprendizajes.

Promover el pensamiento crítico y reflexivo para que los actores y copartícipes del programa identifiquen y actúen sobre las causas de los problemas políticos, sociales y ambientales y sus impactos.

Incidir en la toma de decisiones para que aporten posibles soluciones a determinados hechos colectivos.

Fomentar y articular teoría y práctica, el saber, el trabajo con incidencia en desarrollo socioproductivo-ambiental local.

DIMENSIONES DE LA CO-CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA

Las dimensiones del proceso de co-construcción participativa del programa de gestión estratégica expresan el marco de la gestión estratégica que simboliza la participación integral, democratización y socialización de un nuevo programa que dominará el trayecto de la gestión en las instituciones educativas. Son la expresión de una concepción social y/o colectiva para poner en marcha los procesos políticos asociados a la formación, sociales y ambientales, con el interés de reproducir valores y conseguir un nuevo orden ambiental Peyloubet y Fenoglio (2021).

Cuando ocurre una práctica de co-construcción participativa, Hernández (2023) sostiene que se hace presente la reflexión crítica, valoración de las diferencias políticas, axiológicas y deontológicas mediante la formación y defensa de las ideas, mediante la búsqueda de la identidad, pues surge una situación de aprendizaje operativo que le permite a los participantes del programa adquirir conciencia

CO-CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE

<https://www.revistaorbis.com/> núm. 63 (Año 21). Abril 2026. 26-40

fundada en la ecoconservación ideológica para la vida misma, pues durante la construcción participativa se implica un proceso de sensibilización ecológica que exige la tarea de abrir nuevos espacios a la educación ambiental sostenible y de su práctica operativa y estratégica para todos los miembros de la comunidad.

Desde este mismo marco referencial, Eizaguirre y Klein (2020) destacan que la co-construcción participativa es el proceso donde se producen vínculos entre los actores educativos como personas que posibilitan la innovación social para generar productos y soluciones que ofrecen propuestas para solucionar problemáticas sociales y ambientales. En tal sentido, puede sintetizarse que las dimensiones de co-construcción participativa se agrupan en el proceso en el que los colectivos educativos y sociales comunican, reconocen y reflexionan para transferir saberes y posibilitar a su vez la creación de un marco que promueva la formación, investigación e interacción social, la conciencia activa de la ciudadanía en proyectos de desarrollo comunitario.

En el cuadro 1, se presenta el conjunto de las definiciones de la dimensión política de la co-construcción del Programa de Gestión Estratégica, desde la propuesta conceptual de Delgado (2020); Piñero, Perozo, Ochoa y Cañamo (2024) respecto de la formación, investigación e interacción social.

Cuadro 1. Dimensión Política de la Co-construcción del Programa de Gestión Estratégica.

DIMENSIÓN POLÍTICA (Definición Conceptual)	FORMACIÓN	INVESTIGACIÓN	INTERACCIÓN SOCIAL
Es la dimensión que se relaciona con la creación de un marco institucional estratégico para promover los objetivos de la política pública educativa a nivel curricular y social, a través de tres ejes fundamentales: la formación, investigación e interacción social, para alcanzar la mejora continua de calidad, equidad y pertinencia desde la construcción de un programa de gestión estratégica (Delgado, 2020).	Es el proceso de educar y/o capacitar a los actores educativos para que compartan acciones de liderazgo colaborativo durante las acciones de la planificación estratégica, demostrando entusiasmo, participación activa, adaptabilidad, destrezas y habilidades para la identificación de problemas y la argumentación de propuestas de solución para lograr resultados comprometidos con la mejora del entorno (Delgado, 2020).	Es el proceso de la gestión estratégica que se orienta al desarrollo de habilidades investigativas en los actores educativos, que implica el desarrollo de destrezas técnicas para realizar diagnósticos, diseñar e implementar instrumentos de recolección de datos entre todos los actores educativos y líderes comunitarios para argumentar la formulación de proyectos, planes o estrategias de solución a los problemas detectados en una comunidad utilizando sus conocimientos y reflexionando sobre esta acción con dominio personal (Piñero et al., 2024).	Es el proceso que prepara a los actores educativos a desarrollar un espíritu crítico desde el diálogo, la colaboración, el intercambio de saberes y experiencias para producir actividades generadoras de saber, de compromiso y postura ética para aportar a la solución de problemas que afectan a la escuela y la comunidad (Piñero et al., 2024).

Fuente: Elaboración propia a partir de Delgado (2020) y Piñero et al. (2024).

CO-CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE

<https://www.revistaorbis.com/> núm. 63 (Año 21). Abril 2026. 26-40

Puede comprenderse que la dimensión política en la co-construcción del Programa de gestión estratégica abarca tres subcategorías fundamentales, como son la formación, investigación e interacción social, las cuales aplican en áreas de gestión operativa como la organizativa, pedagógica y metodológica, apreciándose que en esta última la dimensión política se centra en la formación de actores educativos que estratégicamente tienden a la formulación de proyectos o programas basados en un enfoque de investigación centrada en la interacción de saberes.

En el cuadro 2, se presenta el conjunto de las definiciones de la dimensión social de la co-construcción del Programa de Gestión Estratégica, desde la propuesta conceptual de Rodríguez y Flores (2023), Delgado (2020), Ropa, Alama, Carranza, Flores y Ruíz (2024) respecto del desarrollo comunitario, concienciación y difusión.

Cuadro 2. Dimensión Social de la Co-construcción del Programa de Gestión Estratégica.

DIMENSIÓN SOCIAL (Definición Conceptual)	DESARROLLO COMUNITARIO	CONCIENCIACIÓN	DIFUSIÓN
Es la dimensión que integra la responsabilidad hacia la comunidad educativa y social en el proceso de la planificación estratégica. Se enfoca en el cumplimiento de objetivos que tienen impacto en la ciudadanía y el entorno a través de tres ejes fundamentales: desarrollo comunitario, concienciación y difusión para resolver la problemática social, satisfacer necesidades y fortalecer el programa de gestión estratégica desde dos grandes aspectos: la confianza y la legitimidad pública. (Rodríguez y Flores, 2023).	Es el proceso de la gestión estratégica que implica participación de los individuos para que realicen diagnósticos del entorno, diseñen y fortalezcan sus capacidades en la ejecución de planes locales, es además una especie de empoderamiento que se otorga a la comunidad para que tome un papel dinámico y activo en la resolución de las problemáticas locales y esté preparada para garantizar con seguimiento continuo que el programa, plan o proyecto formulado refleje sus necesidades y objetivos colectivos. (Delgado, 2020).	Es el proceso que se dirige al establecimiento de una comunicación clara y al mismo tiempo enfocada a informar permanentemente a los participantes sobre los objetivos del programa, los recursos, las estrategias y el tiempo, para que sean conscientes de su responsabilidad durante las acciones estratégicas previstas y la evaluación para ponderar las metas alcanzadas y valorar los esfuerzos individuales y colectivos de su participación en esta construcción (Ropa et al. 2024).	Es el proceso a través del cual se administra el mensaje a comunicar con el propósito de informar a la comunidad sobre la naturaleza y los objetivos del programa, plan o proyecto; además, es el proceso comunicacional que persigue la confianza, el compromiso y la sensibilización entre los miembros y líderes de la comunidad educativa y social y de los organismos públicos que participan en el (Delgado, 2020).

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez y Flores (2023), Ropa et al. (2024) y Delgado (2020).

A partir de lo planteado en el cuadro 2, puede comprenderse que desde la dimensión social se aprecia un intento de teoría aplicada donde se engranan los conceptos de desarrollo comunitario, concienciación y difusión, dando ello cuenta

de que la dimensión social del programa de gestión estratégica tiene como unidad básica la participación de los miembros de la comunidad educativa y de los grupos sociales que forman parte de una población que reside en un territorio con necesidades específicas.

Además, en esta conceptualización se deja constancia de que no sería posible la interacción de los miembros de la comunidad educativa en la co-construcción del programa de gestión estratégica si sus integrantes o participantes no tienen conciencia de poder alcanzar la satisfacción plena de alguna de sus necesidades y de compartir un conjunto de intereses comunes, por lo que esta dimensión es aquella que abarca y sostiene el esfuerzo consciente de los actores educativos y sociales de la comunidad para conseguir mejores condiciones de vida en relación con su entorno natural y social.

En el cuadro 3, se presenta el conjunto de las definiciones de la dimensión ambiental de la co-construcción del programa de gestión estratégica desde la propuesta conceptual de Alvarado, Ramos, López y Moreira (2022) y Salas (2022) respecto del uso sostenible de los recursos y gestión de impactos.

Cuadro 3. Dimensión Ambiental de la Co-construcción del Programa de Gestión Estratégica

DIMENSIÓN AMBIENTAL (Definición Conceptual)	USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS	GESTIÓN DE IMPACTOS
Es la dimensión que facilita la integración de los principios de sustentabilidad, establece la incorporación de estrategias de participación activa para que los ciudadanos se impliquen en la implementación de acciones específicas para minimizar los impactos negativos y promover un estado de conciencia ecológica entre todos los actores educativos y líderes sociales de comunidad que garantice la solución de problemas ambientales (Alvarado et al., 2022)	Es el proceso de asegurar el uso de los recursos naturales teniendo como finalidad conseguir satisfacción y equilibrio entre las necesidades sociales, económicas y ambientales para la reducción del consumo y el aumento de la productividad (Salas, 2022)	Es el proceso que se nutre de la aplicación de prácticas sostenibles para garantizar la gestión de energías renovables, agua y residuos sólidos y la conservación de la biodiversidad mediante la conformación de redes ambientales de apoyo para alcanzar la sostenibilidad local (Alvarado et al., 2022).

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado et al. (2022) y Salas (2022).

A partir de lo mencionado en el cuadro 3, puede apreciarse que la dimensión ambiental del programa de gestión estratégica tiene como eje de desarrollo la ejecución de prácticas que garanticen el uso eficaz y eficiente de los recursos naturales de manera que tanto los actores educativos como los miembros de la comunidad social logren beneficiarse de ello, por lo que la dimensión ambiental es la consecuencia pública que tienen los directivos docentes de las instituciones

educativas respecto de las políticas educativas en materia ambiental, por ello se comprende que esta dimensión posee un enfoque de gestión que busca minimizar al máximo los riesgos causados al entorno y al mismo tiempo fomentar actitudes democráticas de búsqueda de soluciones a las problemáticas detectadas.

EDUCACIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE

Para Tréllez (2022), “la educación ambiental es un eje transversal y es clave como herramienta eficaz y transformadora para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (p. 3). Esta caracterización subraya su potencial como catalizadora de transformaciones estructurales hacia la sostenibilidad. La educación ambiental implica, es un eje que no solo requiere la administración eficiente de recursos y el cumplimiento de objetivos predeterminados, sino principalmente la capacidad de repensar y rediseñar continuamente las prácticas educativas en función de las cambiantes realidades socioambientales y de las necesidades formativas emergentes.

La educación ambiental sostenible, de acuerdo con Aaron (2023), es la educación para formar e integrar conocimientos desde el abordaje de los problemas ambientales de manera integral, que requiere continuidad y abarca todos los ámbitos de la vida, su aplicabilidad requiere la unificación teórico-práctica para generar transformaciones y cambios en el ambiente. En el ámbito de la sostenibilidad, la educación ambiental se expresa desde un proceso integrador desde tres aspectos clave: lo ambiental, lo social y lo económico, teniendo por finalidad lograr un equilibrio ecológico, el bienestar de los recursos naturales asegurando su aprovechamiento racional y la administración responsable de los recursos naturales, así como la minimización del impacto humano en el ambiente.

A este respecto, Valero y Febres (2019) realizan una amplia definición sobre la educación ambiental sostenible desde una perspectiva operativa de su gestión, indicando que se trata de una educación para promover el desarrollo económico y social en pleno respeto a la naturaleza para satisfacer las necesidades actuales sin que se agoten los recursos del futuro, de manera que existe un conjunto de prácticas en educación ambiental sostenibles, entre las cuales la intención ha de centrarse en:

Sostener un equilibrio ecológico desde la armonía sujeto-naturaleza.

Regular el consumo responsable y eficiente de los recursos naturales y energías renovables.

Construir diseños ecológicos que usen recursos de forma más eficiente.

Fomentar el uso de tecnologías limpias como energía solar, eólica, y prácticas como el reciclaje.

Para Mendoza y Silva (2024), la educación ambiental sostenible es un modelo de enseñanza colectiva para instituciones educativas, comunidades y organismos públicos y privados que, en primer lugar, plantea una política de responsabilidad social con el ambiente, en segundo lugar, el aseguramiento de la calidad de vida de la población. Según García y Ortiz (2025), la educación ambiental sostenible tiene como finalidad fundamental el aprendizaje colectivo para resolver los problemas ambientales que afectan la vida en el planeta.

De allí que se considere que la educación ambiental sostenible requiere la superación de la enseñanza teórica para transformarse en un proceso transversal, continuo y práctico, capaz de transformar la relación entre los actores educativos, la sociedad y la naturaleza. Este proceso está orientado al desarrollo de conocimientos, valores y actitudes que permiten a las personas en proceso de formación actuar de forma responsable, equilibrando el bienestar humano con la integridad ecológica.

MATERIALES Y MÉTODO

La investigación fue de tipo proyectiva; este tipo de investigación consiste en la elaboración de una propuesta, plan, modelo o programa como solución a un problema práctico o necesidad, ya sea de grupo social o institución (Hurtado, 2024).

El diseño utilizado fue documental, conforme a las recomendaciones de Casasempere y Vercher (2020); está sujeto a la revisión de la literatura de un conjunto de documentos académicos y de repositorios de alto impacto, aplicando la técnica de análisis documental bibliográfico para facilitar el desarrollo de la discusión del estudio o diálogo teórico, es decir, una estrategia para resumir datos y elaborar categorías analíticas.

Para la organización de la información se consideró un fichaje de autores de acuerdo con las recomendaciones metodológicas de Loayza (2021), en una muestra de 23 documentos en formato PDF en base de datos digital de artículos y trabajos de investigación publicados en revistas científicas de alto impacto académico. Se implementó como criterio de inclusión publicaciones en idioma español entre los años 2017-2025 y descriptores clave como: *co-construcción, programas estratégicos y educación ambiental sostenible*.

Como instrumento se utilizó la matriz de análisis de categorías (cuadro 4); para transformar la información dispersa de los 23 documentos seleccionados en hallazgos científicos sólidos.

Cuadro 4: Matriz de Análisis de Categorías

Categoría Principal (Descriptor)	Definición Operacional	Subcategorías de Análisis	Eje Analítico para el Diseño (Aporte al Objetivo)
Co-construcción Participativa	Proceso horizontal de creación de conocimiento mediante la interacción de diversos actores sociales.	<ul style="list-style-type: none"> • Diálogo de saberes. • Red de ecoactores. • Acción colaborativa. 	Identificar mecanismos de integración entre el conocimiento científico y el saber popular/contextual para la base del programa.
Programas de Gestión Estratégica	Modelos de planificación y ejecución orientados a la optimización de recursos y cumplimiento de metas institucionales.	<ul style="list-style-type: none"> • Logística inversa. • Gestión invertida. • Estrategias de entrenamiento. 	Establecer la ruta operativa y administrativa donde los ecoactores asumen roles de liderazgo y responsabilidad ética.
Educación Ambiental Sostenible	Formación integral orientada a la preservación del entorno y la transformación de la relación sociedad-naturaleza.	<ul style="list-style-type: none"> • Ética ambiental. • Herramientas tecnológicas. • Metodologías de evaluación. 	Definir las temáticas, herramientas digitales y criterios de evaluación que fortalecerán la formación ambiental en primaria.

Fuente: Elaboración propia (2026)

Para el análisis de los datos teóricos sobre el discurso bibliográfico, se jerarquizaron los aspectos más relevantes de la literatura consultada en consideración al planteamiento de Arias (2023).

RESULTADOS

Los datos que permitieron sintetizar hallazgos a partir de la propuesta teórica actual para un programa de gestión estratégica sobre la co-construcción participativa para el fortalecimiento de la educación ambiental sostenible en el marco de la educación primaria para dar respuesta a la interrogante de la investigación revelan que existen en la literatura concepciones teóricas entre los planteamientos de Peyloubet y Fenoglio (2021); Farfán y Reyes (2017); y el MPPE (2014), que operan desde diferentes perspectivas en el marco de la educación primaria, la primera desde una concepción teórica con impacto político-ambiental o bien como la expresión participativa que necesitan adoptar las instituciones educativas para sistematizar los fines de las dimensiones político y ambientales y hacer posible su concreción en la transformación de la realidad y desarrollo local.

Al mismo tiempo, existe una propuesta teórica con perspectiva epistémica sobre la co-construcción de un programa de gestión estratégica en educación ambiental sostenible que aboga y se fundamenta de acuerdo con Gallardo (2021); Torres y Dávila (2024) y Asprella et al. (2020), sobre la base de saberes, conocimientos, compromisos y experiencias de los actores educativos, el análisis de la realidad y de documentos normativos que orientan la política pública educativa.

Por otra parte, una propuesta teórica sobre educación ambiental sostenible que, en los planteamientos de Tréllez (2022), Aaron (2023), Valero y Febres (2019), Mendoza y Silva (2024), y García y Ortiz (2025), adopta una perspectiva humanista que trasciende la perspectiva político-ambiental y epistémica, superando la simple transmisión de conceptos y contenidos del ambiente por un proceso de empoderamiento de habilidades, actitudes y valores en los grupos sociales para imbuirlos de compromiso ético, responsabilidad y conciencia crítica para crear alternativas ciudadanas producto de la acción colectiva capaces de contribuir a la solución de los problemas ambientales y al mismo tiempo promover el desarrollo sostenible mediante programas respetuosos, equitativos y justos que garanticen la satisfacción de necesidades de la población sin comprometer la capacidad de uso y aprovechamiento racional de los recursos de las generaciones futuras.

DISCUSIÓN

En relación con la interrogante de investigación, se evidenció que del total de la muestra teórica de 23 documentos PDF, tres (03) de estos coinciden en otorgar a la co-construcción participativa de un programa de gestión estratégica en educación ambiental sostenible en el marco de la educación primaria una concepción político-ambiental; tres (03) le otorgan una concepción epistémica y cinco (05), le otorgan una concepción humanista, mientras que el resto de los documentos presentaron dispersión teórica entre la necesidad de programas y planes de entrenamiento, aprovechamiento racional de naturaleza y el rediseño de metodologías de gestión, entre otros.

Con el propósito de operacionalizar la propuesta teórica, se presenta el modelo GINRECAA (figura 1), el cual articula de manera sistémica los componentes del Programa de Gestión Invertida para el fortalecimiento de la educación ambiental sostenible en la educación primaria. Esta propuesta constituye el andamiaje metodológico para la configuración de una red de ecoactores ambientales orientada a la sostenibilidad transdisciplinaria.

Figura 1. Programa de gestión invertida con modelo de red de ecoactores ambientales (Ginrecaa) para el fortalecimiento de la educación ambiental sostenible en el marco de la educación primaria.

Fuente: Elaboración propia (2026).

En la figura 1 se observa que el modelo GINRECAA se presenta como una propuesta destinada a transformar la gobernanza ambiental tradicional en una dinámica de participación ascendente. En ese sentido, la operatividad del modelo inicia con la comprensión del contexto y la identificación de los ejes temáticos prioritarios, lo que permite que las acciones de la red no sean genéricas, sino situadas y pertinentes a la realidad socioecológica del entorno.

El modelo despliega su núcleo ejecutor mediante una metodología de gestión que se nutre de un proceso de entrenamiento continuo diseñado para fortalecer las capacidades críticas de los ecoactores. Esta gestión, además, se potencia a través del uso de estrategias y herramientas tecnológicas. El ciclo se cierra a través de la evaluación e impacto, lo que permite medir la eficacia de la red en la generación de cambios sostenibles, garantizando que el modelo sea capaz de evolucionar y adaptarse a las nuevas exigencias del contexto.

CONCLUSIONES

A partir de los resultados, se concluye que las propuestas teóricas orientadas al diseño de programas de gestión estratégica sobre la co-construcción participativa exhiben una notable heterogeneidad en sus dimensiones políticas, epistémicas y sociales. Estas oscilan dialécticamente entre la reconfiguración de las relaciones de

poder humano, la búsqueda de una vinculación armoniosa con el entorno natural y las dinámicas de organización social. Ante esto, se evidencia la necesidad imperativa de implementar en la educación primaria un Programa de Gestión Invertida con Modelo de Red de Ecoactores Ambientales (GINRECAA), diseñado específicamente para el fortalecimiento de la educación ambiental sostenible.

Este modelo propone un abordaje basado en el diálogo de saberes ambientales, donde se hibridan los conocimientos científicos con los saberes contextuales. Dicha integración se operacionaliza mediante la articulación de temáticas transversales, herramientas tecnológicas de vanguardia, y metodologías de entrenamiento y evaluación sistemática. De este modo, la co-construcción trasciende su rol procedimental para constituirse en una herramienta de construcción social educativa, capaz de generar un impacto positivo y tangible en la sociedad. Lo anterior parte del reconocimiento de que la crisis ambiental es, de forma intrínseca, una problemática comunitaria cuya resolución y formación ciudadana competen directamente a las instituciones educativas y al Estado.

Finalmente, el Programa GINRECAA se distingue por adoptar una lógica de logística inversa, donde la gestión no es unidireccional, sino que es asumida corresponsablemente por los ecoactores ambientales (estudiantes, docentes, directivos, familias, líderes comunitarios y agentes de producción local). En este escenario, dichos actores se transforman en agentes activos de comunicación, responsables y creativos, vinculados por un compromiso ético hacia la generación de soluciones ecológicas que garanticen la sostenibilidad ambiental desde el territorio.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Las autoras declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

Aaron Zubiria, L. M. (2023). Dimensiones de contenido de la educación ambiental: Una discusión teórica. *Revista Venezolana De Gerencia*, 28 (104), 1753-1764.
<https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.104.23>

Asprella, G., Vicente, M. y Tello, C. (2020). *Administración de la Educación: Modelos y racionalidades de gestión*. Universidad Nacional de La Plata; EDULP. (Libros de cátedra Sociales).

Isaza, Yuly, Acurero, Maigre. (2026).

CO-CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE

<https://www.revistaorbis.com/> núm. 63 (Año 21). Abril 2026. 26-40

<https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.4803/pm.4803.pdf>

Alvarado, E., Ramos, J., López, M., y Moreira, S. (2022). Desarrollo sostenible y gestión educativa acciones integradas para el manejo medio ambientales en la unidad educativa “José Domingo Feraud Guzmán”. *Prohominum*, 4 (2), 362–384. <https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0132>. Disponible en: <https://acvenisproh.com/revistas/index.php/prohominum/article/view/347>

Casasempere, A., & Vercher, M. (2020). Análisis documental bibliográfico. Obteniendo el máximo rendimiento a la revisión de la literatura en investigaciones cualitativas. *New Trends in Qualitative Research*, 4, 247-257. <https://doi.org/10.36367/ntqr.4.2020.247-257>. [1, 2]

Delgado, F. (2020). Gestión de la planificación estratégica participativa de la comunidad educativa en el proceso de construcción del proyecto educativo de centro. *Revista Redipe* 9 (5). Págs. 221-37. Disponible en: <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/990>

Eizaguirre Anglada, S.; Klein, J.-L. (2020) Co-construcción de saberes, innovación social y desarrollo territorial: una experiencia quebequense. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, vol. 134, e69172. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.5209/REVE.69172>

Farfán, M. T., y Reyes, I. A. (2017). Gestión educativa estratégica y gestión escolar del proceso de enseñanza-aprendizaje: una aproximación conceptual. *Reencuentro Análisis de Problemas Universitarios*, 28(73), 45-61. <https://n9.cl/axgoq>

García, R. y Ortiz, P. (2025). Programa de educación ambiental en la actitud del cuidado del medio ambiente en estudiantes de primaria. *TARAMA*, 3, 21–35. Disponible en: <https://www.scilit.com/publications/d5356655238a678a21bdce68f54a3aa4>

Gavilanes-Capelo, R. M., y Tipán-Barros, B. G. (2021). La educación ambiental como estrategia para enfrentar el cambio climático. *Alteridad*, 16(2), 286-298. Reecuperado de: <https://www.redalyc.org/journal/4677/467767722010/467767722010.pdf>

Gallardo Medina, W. (2021). Gestión estratégica, factor clave para el éxito organizacional. *SUMMA*, 3(2), 1–24. <https://doi.org/10.47666/summa.3.2.40>. Disponible en: <https://aunarcali.edu.co/revistas/index.php/RDCES/article/view/227>

Hernández, L. J. (2023). Plan prototipo de tipo estratégico para la enseñanza de la educación ambiental. *Revista Arbitrada e Indexada Científica Universitaria*. Tomo II. Disponible en: <https://centrodeinvestigacion.com.ve/revistacientifica/plan-prototipo-de-tipo-estrategico-para-la-ensenanza-de-la-educacion-ambiental-2/>

Hurtado de Barrera, J. (2024). Investigación proyectiva: más allá de la investigación tecnológica. *Impacto Científico*, 19 (1), 13–26. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/impacto/search/authors/view?givenName=Jacqueline&familyName=Hurtado%20de%20Barrera&affiliation=Centro%20Internacional%20de%20Estudios%20Avanzados%20Sypal&country=VE&authorName=Hurtado%20de%20Barrera%2C%20Jacqueline>

Loayza-Maturrano, E. F. (2021). El fichaje de investigación como estrategia para la formación de competencias investigativas. *Educare et Comunicare*, 9(1), 67-77. <https://doi.org/10.35383/educare.v9i1.594>

Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2011). Líneas estratégicas en el marco del proceso curricular venezolano. Subsistema de Educación Básica. Caracas, Venezuela. Disponible en: <https://www.guao.org/sites/default/files/portafolio%20docente/L%C3%ADneas%20estrat%C3%A9gicas%20en%20el%20marco%20del%20proceso%20curricular%20venezolano.pdf>

Isaza, Yuly, Acurero, Maigre. (2026).

CO-CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE

<https://www.revistaorbis.com/> núm. 63 (Año 21). Abril 2026. 26-40

Mendoza-Peña, M. A., & Silva-Flores, L. J. (2023). Programa de educación ambiental y su efectividad en la educación ambiental: Revisión sistemática. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 8(2), 642–661. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i2.2931>. Disponible en: <https://www.fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/revistakoinonia/article/view/2931>

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, A/RES/70/1). Recuperado de <https://undocs.org/es/A/RES/70/1>.

Peyloubet, P., y Fenoglio, V. (2022). La co-construcción del conocimiento: una propuesta para la resignificación simbólica del hábitat. *Estudios Del hábitat*, 19 (2), e103. <https://doi.org/10.24215/24226483e103>. Disponible en: <https://revistas.unlp.edu.ar/Habitat/article/view/9928>

Piñero, L. Perozo, L. Ochoa, R. y Cañamo, J. (2024). Competencias investigativas metodológicas docentes en la normativa educativa venezolana. *Revista ORBIS* Núm. 59, Año 20, Pag 5-15. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10129655.pdf>

Rodríguez Minchola, M. R. y Flores Minchon, C. A. (2023). Gestión estratégica y toma de decisiones en una institución educativa universitaria de Lima en el 2023. *UCV-Scientia*, 15(1), 7-14. <https://doi.org/10.18050/revucv-scientia.v15n1a1>

Rojas, LYM., Raigoso, YPP., y Garzón, LPV. (2022). Estrategias de educación ambiental para la conservación de ecosistemas: una revisión bibliográfica: Estrategias de educación ambiental para la conservación de ecosistemas: una revisión de la literatura. *Revista de Salud del Sur de Florida*, 3 (2), 109–126. <https://doi.org/10.46981/sfjvhv3n2-006>. Disponible en: <https://ojs.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/jhea/article/view/1374>

Ropa, B., Alama, M., Carranza, A, Flores, C., y Ruiz, J. (2024). Gestión de las escuelas en el nuevo milenio: un compromiso con el aprendizaje generacional. *e-Revista Multidisciplinaria del Saber*, 2, e-RMS01312024. Epub 03 de junio de 2025. <https://doi.org/10.61286/e-rms.v2i.103>. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2960-24672024000100308

Salas, D. (2022). La gestión ambiental de las instituciones educativas en Latinoamérica y el Caribe 2015 – 2021: una revisión sistemática. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6 (3), 2122-2140. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2366. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/2366>

Torres, A. D., y Dávila Marcano, G. J. (2024). Direccionamiento estratégico de la gestión educativa en las instituciones del siglo XXI. *Revista Qualitas*, 27(27), 163 - 174. https://doi.org/10.55867/qual27_09. Disponible en: <https://revistas.unibe.edu.ec/index.php/qualitas/article/download/204/336/2044>

Tréllez Solís, E. (2006). Algunos elementos del proceso de construcción de la educación ambiental en América Latina. *Revista Iberoamericana de Educación*, 41, 69–81. <https://doi.org/10.35362/rie410772>

Valero-Avendaño, M. N. y Febres Cordero-Briceño, M. E. (2019). Educación ambiental y educación para la sostenibilidad: historia, fundamentos y tendencias. *Encuentros*, 17(2), 24-45. Disponible en: <https://bvearmb.do/handle/123456789/3016>